

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QORAQALPOG'ISTONDA G'O'ZANING NAV NAMUNALARIDA URUG' VAZNINING BIRINCHI HOSIL SHOXINING JOYLASHISH BALANDLIGI BILAN BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

Ramazanov Daniyar Baxitbay uli,

Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD)

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: daniyar.bakhitovich@gmail.com

Ziuatdinova Munysaxon Jalgasbaevna,

Magistrant

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: munisaziuatdinova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436773>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Qoraqalpog'iston sharoitida g'ozaning turli nav namunalari urug' vazni va birinchi hosil shoxining joylashish balandligi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turli nav va takrorlanishlarda urug' vazni va birinchi hosil shox balandligi o'rtasidagi bog'liqlik turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zi navlarda urug' vazni ortishi bilan birinchi shox balandligi biroz oshgan, boshqa navlarda esa bu bog'liqlik kuzatilmagan yoki teskari ta'sir ko'rsatgan. Natijalar g'oz seleksiyasida nav tanlash va hosildorlik belgilarini baholash jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: g'oz, nav, urug' vazni, birinchi hosil shox, joylashish balandligi, bog'liqlik, seleksiya, hosildorlik.

Аннотация. В данном исследовании изучена взаимосвязь между массой семян и высотой закладки первой плодовой ветви у различных сортов хлопчатника в условиях Каракалпакстана. Установлено, что в зависимости от сорта и повторностей опыта корреляционная связь между массой семян и высотой расположения первой плодовой ветви варьировала. У ряда сортов увеличение массы семян сопровождалось незначительным повышением высоты закладки первой плодовой ветви, тогда как у других сортов корреляция отсутствовала либо отмечалась отрицательная зависимость. Полученные результаты имеют важное значение для селекции хлопчатника, подбора сортов и оценки хозяйственно ценных признаков, связанных с урожайностью.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, масса семян, первая плодовая ветвь, высота закладки, корреляция, селекция, урожайность.

Abstract. This study investigated the relationship between seed weight and the placement height of the first fruiting branch in different cotton varieties under the conditions of Qoraqalpog'iston. The results showed that, depending on the variety and repetitions, the correlation between seed weight and the height of the first fruiting branch varied. In some varieties, an increase in seed weight was accompanied by a slight increase in the branch height, while in others no correlation or even a negative effect was observed. These findings are important for cotton breeding, variety selection, and the evaluation of yield-related traits.

Keywords: cotton, variety, seed weight, first fruiting branch, placement height, correlation, breeding, yield.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Paxtachilikni intensivlashtirishda tez pishadigan, hosildorligi yuqori, mexanizatsiyalashgan yig'im-terimga mos, tolasi sifatli, turli ekologik sharoitlarga moslashgan va oqpalak kasalligiga chidamli navlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Intensiv tipdagi past bo'yli g'oz navlarini respublikamiz paxtachiligiga joriy etish yo'llarini aniqlash seleksion olimlar oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib, bu orqali yuqori tolali, serhosil, kasalliklarga chidamli navlar olish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin.

G'oz seleksiyasida turli usullar yordamida yaratilayotgan navlar biologik va qimmatli xo'jalik belgilariga ega o'simliklar hisoblanadi. O'simlik o'sish davrida o'sish sharoiti va genetik imkoniyatlariga qarab ma'lum darajadagi biologik hosildorlikka ega bo'ladi. Ma'lum bir maydon birligida navning hosili uning bosh poya balandligi bilan bog'liq bo'ladi, ammo bosh poya balandligi va g'oz tomonidan beriladigan xomashyo (tola va urug') o'rtasida har doim ijobiy bog'liqlik kuzatilmaydi. Shu sababli, ma'lum agrotehnika ishlari uchun qulay bo'lgan past bo'yli navlarni xo'jalik hosildorligi bilan ijobiy bog'lash muhimdir.

N.G. Simongulyan, S.R. Muhammadxonov va A.N. Shafrin [1] ma'lumotlariga ko'ra, G. hirsutum L turining birinchi hosil shoxlari past joylashgan navlari, shoxlari baland joylashgan navlar bilan chatishtirilganda, F₁ duragaylarda birinchi bo'g'in shoxlari pastda joylashadi, ya'ni past hs ustunlik qiladi. Duragaylarda o'rta darajali joylashuv kuzatilishi mumkin bo'lsa-da, deyarli har doim past hs bilan erta pishadigan ota-ona navga moslashadi. Agar simpodiya shaklidagi birinchi shox 30-bo'g'im va undan yuqorida joylashgan tipik monopodiya shaklidagi shoxlar bilan chatishtirilsa, duragayda past joylashuv ustunlik qiladi. Bu holat seleksiya ishini osonlashtiradi va boshqa qimmatli belgilarni ularga moslashtirish imkonini beradi.

B. Mamarahimov [2] va boshqa bir qator tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, turlararo duragay o'simliklarda birinchi hosil shoxining joylashuvi talab darajasida bo'lishi uchun madaniy shakllar bilan qayta chatishtirish yuqori samaradorlik beradi.

D.A. Musaev [3] murakkab duragaylarda tola chiqimini o'rganib, ushbu belgining boshqa belgilar bilan bog'liq bo'lmay, mustaqil tarzda shakllanishini ta'kidlagan.

Tadqiqot materiallari va usullari. Dissertatsiya ishining obyekt sifatida Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqod instituti "G'oz seleksiyasi va urug'chiligi" laboratoriyasidan g'oz namunalari olindi. Tadqiqotlar Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti va Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqod instituti tajriba xo'jaligida qabul qilingan umumiy usul bo'yicha, ya'ni 60×30×1 tartibida, har biri 20 urug'likdan iborat bo'lgan uch takrorlanishli ekin ekildi. Vegetatsiya davrida birinchi hosil shoxining joylashuvi, gullash va pishish davrlari, shuningdek o'simlik bo'yi kabi bir qator morfologik kuzatuvlar amalga oshirildi. O'simlik bo'yi o'lchovi nav va tizmalar 50% gullash davrida har bir qator bo'yicha 10 ta o'simlikdan olindi. Tola sifati O'zbekiston Respublikasi Davlat «Sifat» markazi laboratoriyasida aniqlandi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tahlil va natijalar. Birinchi hosil shoxining irsiyligini o'rganish boshqa elementlarni o'rganishga nisbatan osonroq, chunki navlar populyatsiyasida uning o'zgaruvchanligi 3–4 bo'g'imni tashkil qiladi.

Biz o'rganayotgan nav va tizmalar birinchi hosil shoxining joylashish balandligi bo'yicha takrorlanishlarda turlicha ko'rsatkichlarni namoyon qildi. Masalan, standart sifatida olingan S-4727 navining 1-takrorlanishida 1000 dona urug' vazni 138,9 gramm bo'lganda, birinchi hosil shoxining balandligi 4,4 bo'g'imni tashkil etdi. 2 va 3-takrorlanishlarda urug' vazni 122 gramm bo'lganida bu ko'rsatkich mos ravishda 4,4 va 4,8 bo'g'imni tashkil qildi.

DPI-SR-383 namunasida 1-takrorlanishda 1000 dona urug' vazni 114,9 gramm bo'lganida birinchi hosil shoxining balandligi 4,6 bo'g'imni, 2 va 3-takrorlanishlarda urug' vazni 111,1 gramm bo'lganida esa 4,5 va 5,2 bo'g'imni tashkil qildi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, urug' vaznining yuqori yoki pastligi birinchi hosil shoxining balandligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Faqat ikkalada 3-takrorlanishda urug' vazni bir xil bo'lishiga qaramay, birinchi hosil shoxining balandligi biroz yuqoriligi kuzatildi.

Holland 1806 namunasida 1-takrorlanishda 1000 dona urug' vazni 112,4 gramm bo'lganida birinchi hosil shoxining balandligi 4,8 bo'g'imni, 2-takrorlanishda 109,9 gramm bo'lganida 4,2 bo'g'imni, 3-takrorlanishda 104,2 gramm bo'lganida esa 4,7 bo'g'imni tashkil etdi. Bu navda urug' vazni yuqori bo'lganida birinchi hosil shoxining balandligi ortishi kuzatildi.

Lancert 611 namunasida 1-takrorlanishda 1000 dona urug' vazni 106,4 gramm bo'lganida birinchi hosil shoxining balandligi 4,2 bo'g'imni, 2-takrorlanishda 114,9 gramm bo'lganida 4,3 bo'g'imni tashkil etdi, ya'ni urug' vazni ortishi bilan balandlik biroz oshdi. Ammo 3-takrorlanishda 117,6 gramm bo'lganida birinchi hosil shoxining balandligi o'zgarmay ($hs = 4,3$) qoldi.

Paymaster 892 va Seedco N312 namunalari esa birinchi hosil shoxining balandligi urug' vazni yuqori bo'lganda past bo'lishini ko'rsatdi. Masalan, 1-takrorlanishda 1000 dona urug' vazni 128,2 gramm bo'lganida balandlik 4,1 bo'g'imni, 2-takrorlanishda 133,3 gramm bo'lganda 3,2 bo'g'imni, 3-takrorlanishda 129,9 gramm bo'lganida esa 4,3 bo'g'imni tashkil etdi.

Xulosa. O'rganilgan tajribalar natijalariga ko'ra, birinchi hosil shoxining joylashish balandligi turli urug' vaznlarida turlicha bo'lib, asosan navning genetik kelib chiqishi va erta yoki o'rta pishish xususiyatiga bog'liq holda shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Симонгулян Н.Г., Мухамедхонов С.Р., Шафрин А.Н. Ёўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги. Тошкент, «Ўқитувчи» 1974, 100-102 бет.
2. Мамарахимов Б.И., Холиқова М.Б., Сайдалиев Х., Холмуродов А. И., Тожибоев А.М. Турлараро дурагайлардаги баъзи бир биологик белгиларнинг ирсийланиши. Ёўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари тўплами. Ташкент, 2002, 88-93 бет.
3. 28. Мусаев Д.А. Генетическая коллекция хлопчатника. «Фан», Уз ССР, 1979, стр. 98-112.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Qoyli'baevna A. M. et al. Qoraqalpog'istonning tuproq va iqlim sharoitlarining o'simliklarning ko'payishiga ta'siri //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 243-245.
5. Qoyli'baevna A. M. et al. Qoraqalpog'istonning sho'rlangan tuproqlari sharoitida o'simliklarni ko'paytirishda zamonaviy agrotexnologiyalar //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 240-242.